

Netze – Réseaux

Verkehr – Telekommunikation – Energie
Transports – Télécommunications – Énergie

Archivio federale svizzero
Archives fédérales suisses
Schweizerisches Bundesarchiv

Zurück zum «freien Spiel der Kräfte»?

Politik und Wirtschaft 1848 - 1998

Albert Tanner

Mehr Markt, Deregulierung und Privatisierung heissen derzeit die Devisen zur Lösung der drängendsten Probleme in Politik und Ökonomie. Mehr Markt, so die ebenso alte wie neue Theorie, sorgt für mehr Innovation und mehr Leistung, für mehr Gewinn und gerechten Lohn. Der Markt nutzt die knappen Ressourcen am zweckmässigsten und er minimiert die Kosten optimal. Er verteilt die erzielten Erträge weit besser, als dies ein wie auch immer geregeltes, politisches Entscheidungsverfahren tun könnte. An die Notwendigkeit der Deregulierung und Privatisierung, an die heilende Kraft des Marktes – von Adam Smith, dem Urvater der freien Marktwirtschaft, als «unsichtbare Hand» bezeichnet – glauben unterdessen selbst Leute, die noch nicht vor allzu langer Zeit den Kapitalismus alsbald auf dem Schutthaufen der Geschichte landen sahen. Aber nicht der Kapitalismus hat ausgedient, sondern vielmehr der Staat und die Politik stehen heute auf dem Prüfstand. Wird doch gefordert, dass sich der Staat möglichst aus der Sphäre der Wirtschaft herauszuhalten und das freie Spiel der Marktkräfte weder durch rechtliche Vorschriften noch gar durch direkte Eingriffe zu stören habe. Dies läuft letztlich darauf hinaus, die gesellschaftliche und politische Sphäre dem Primat der Ökonomie zu unterwerfen, das heisst die Ökonomie von der Politik, aber auch von den verschiedenen organisierten Interessen zu «emanzipieren». Was heute nachgefragt wird, ist ein billiger, ein «schlanker» Staat.

In dieser Zeit ohne Gedächtnis, wo die Beschleunigung uns «in eine derartige Befreiungsgeschwindigkeit» versetzt, dass wir «aus dem Bezugsrahmen des Realen und der Geschichte» (Baudrillard) herauszufallen drohen, kommen einem aus historischer Sicht die Argumente der neoklassischen Ökonomen wie der neoliberalen oder neokonservativen Staatskritiker nicht ganz so taufisch vor, wie sie uns vielfach präsentiert werden. Ja, man fragt sich, ob wir all das unter etwas anderen Voraussetzungen nicht schon einmal erprobt haben. Mehr Markt und individuelle Wirtschaftsfreiheit, Deregulierung und wirtschaftliche Abstinenz des Staates, dynamische Entfaltung der gesellschaftlich-individuellen Kräfte, Durchlüftung der verkrusteten Gesellschaft waren Forderungen, denen auch in der Entstehung und Ausgestaltung des freisinnigen Bundesstaates von 1848 eine wichtige Rolle zukam. Führt der Weg in die globale Zukunft, zum freien Spiel der Marktkräfte, zurück zu den Anfängen des Bundesstaates?

Das politische System der liberalen Kantone und die Wirtschaftspolitik des frühen Bundesstaates entsprach tatsächlich in vielem dem, was heute wieder gefordert und gerade im Bereich des Verkehrs, der Energie und der Telekommunikation nun auch durchgesetzt wird. Weil er nicht oder nur wenig in die Wirtschaft eingriff, sondern sie als eine Art staatsfreie Sphäre betrachtete, wird der Bundesstaat von 1848 meist als «Nachtwächterstaat» bezeichnet, als ein «schlanker Staat» also, der sich im wesentlichen auf die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit sowie der Ruhe und Ordnung im Inneren beschränkte. Diese einseitige Sicht entspricht allerdings der historischen Wirklichkeit nur zum Teil. Der liberale Staat, gemeint sind damit auch die Kantone, war nur insofern enthaltsam, als er grundsätzlich die interventionistischen Methoden seines Vorgängers, des obrigkeitlichen und korporativen Staates, aufgab. Denn im Namen des «Fortschrittes» und zugunsten des «freien Spiels der Kräfte» intervenierte er sehr energisch. Der bürgerlich-liberale Staat war es, der mit der Gewährung der bürgerlichen Rechte und Freiheiten, der Rechtsgleichheit, dem privaten Eigentum und den individuellen Aktivitäten neue Spiel- und Freiräume verschaffte, ihnen mit dem Aufbau einer einheitlichen Gesetzgebung aber auch gewisse Regeln setzte. Der bürgerlich-liberale Staat war es, der mit der Einführung des unbehinderten Waren- und Kapitalverkehrs, der Niederlassungsfreiheit, der Handels- und Gewerbefreiheit sowie mit dem Aufbau moderner Verkehrswege und Kommunikationsnetze, aber auch mit der Schul- und Bildungsreform jene strukturellen Voraussetzungen in Wirtschaft und Gesellschaft schuf, die eine moderne Markt- und Industriegesellschaft für ihr Wachstum bedurfte.

Indem der liberale Staat, zumindest vom Anspruch her, Wettbewerb und Leistung zum einzig legitimen sozialen Verteilungsprinzip erhob und die Eigen- und Selbstverantwortlichkeit des Individuums über alles stellte, war er es aber auch, der mit diesen neuen Regeln die überlieferte, auf Geburt und Herkunft ruhende Sozialordnung aus den Angeln hob und sie durch das den eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechende Sozialmodell der bürgerlichen Gesellschaft ersetzte.

Auch wenn der Bundesstaat von 1848 unbestritten das Werk der liberalen und radikalen Kräfte war, von einer absoluten Vorherrschaft wirtschaftsliberaler Staatsauffassungen kann im frühen Bundesstaat nicht die Rede sein. Der schweizerische Liberalismus wie auch der Radikalismus mit ihren fließenden Übergängen und oft seltsamen Überschneidungen entwickelten keine einheitliche Doktrin über die Rolle des Staates in der Wirtschaft. Zudem waren sie in allen Schattierungen noch sehr stark einem republikanischen Denken verhaftet, das im Gemeinwohl den eigentlichen Staatszweck sah und sich eine Gesellschaft ohne bürgerliche Tugenden und Werte als gemeinsame Basis nur schwer vorstellen konnte. Im wesentlichen lassen sich um die Mitte des 19. Jhs. im herrschenden Freisinn aufgrund ihrer Einschätzung der Rolle des Staates grob zwei Richtungen unterscheiden: die Manchesterliberalen und die Staatssozialisten.

Liberaler Rechtsstaat, Staatssozialismus und demokratische Wohlfahrt

Die Manchesterliberalen als Anhänger des Freihandels und wirtschaftlichen Individualismus wünschten sich einen rational arbeitenden, quasi einen «schlanken» Staat. Im Inneren hatte er die Aufgabe, einerseits die Überreste des obrigkeitlich-korporativen Staates zu beseitigen und andererseits die rechtlichen wie die infrastrukturellen Voraussetzungen (Niederlassung, Schule, Strassen- und Eisenbahnbau etc.) für das «freie Spiel der Kräfte» und die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Fast klassisch formulierte die Minorität der nationalrätlichen Kommission für den Eisenbahnbau, darunter auch der damals noch als Radikaler geltende Alfred Escher, die Doktrin der möglichst uneingeschränkten individuellen bzw. privaten Wirtschaftsfreiheit. Sah sie doch die Aufgabe des Staates vor allem darin, «die Privatstätigkeit ungehemmt gewähren lassen», solange sie nicht «den Staatszweck gefährde», und «alles aus dem Wege zu räumen, was deren Emporkommen und freie Entwicklung stört oder hindert». Im übrigen vertrauten die Befürworter des Privatbaus darauf, dass «alle Entscheide über die Auswahl der Linien, über die Priorität der Erstellung mehrerer Bahnzüge unter sich» in der «unparteiischen Hand des Bedürfnisses und der öffentlichen Meinung» liege. Doch selbst diese Vertreter des «Gesellschafts- und Aktienbaues» waren nicht prinzipiell gegen jede staatliche Mitwirkung. Sie wollten lediglich verhindern, dass der Bau und Betrieb von Eisenbahnen zur Bundessache gemacht wurde, und setzten sich dafür ein, dass er «den Kantonen beziehungsweise der Privatbetriebsamkeit überlassen» wurde. Ihr Plädoyer für den Privatbau war nicht einfach ein Resultat wirtschaftsliberaler Überzeugungen, sondern vielmehr auch eine Strategie, um partikulären kantonalen und regionalen Interessen leichter zum Durchbruch zu verhelfen und langwierigen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Kantonen, aber auch den Kantonen untereinander aus dem Wege zu gehen und so quasi den Bahnbau zu entpolitisieren oder dessen Regelung weitgehend auf die kantonale Ebene zu verlagern.

Auch die Staatssozialisten, die meist eher dem radikalen Flügel des Freisinns angehörten, waren für einen modernen rationalen Staat, doch im Unterschied zu den Wirtschaftsliberalen ergab sich das Gemeinwohl nicht von selbst, sie vertrauten weniger auf die «unsichtbaren Hand des Marktes» und die private Tätigkeit, sondern sie glaubten vielmehr an die Unerlässlichkeit von staatlichen Eingriffen zugunsten des Allgemeinwohls und bekannten sich zur Idee des Wohlfahrtsstaates. So schrieb der Berner Radikale, der spätere Bundesrat Jakob Stämpfli und Gegenspieler Alfred Eschers, 1848: «Jeder Mensch hat gleiches Recht auf möglichste Entwicklung und Anwendung

der Fähigkeiten und auf verhältnismässigen Genuss, ohne Rücksicht auf den Zufall der Geburt. Die Verwirklichung dieses Rechts ist der einzige Zweck des Staates. Alle auf die Gesellschaft gegründeten Rechte, z.B. das Eigentumsrecht, haben nur in bezug auf den Staatszweck Geltung.» Jakob Stämpfli war es dann auch, der 1862 die Verstaatlichung der privaten Eisenbahnen forderte und im Kanton Bern den staatlichen Eisenbahnbau vorantrieb. Auch der radikale Solothurner Nationalrat und Bankdirektor Simon Kaiser sah den Staat, wie er in seinen Grundsätzen schweizerischer Politik 1867 ausführte, als «Organ und Regulator des öffentlichen Nutzens». Einerseits sollte er «gegen den Egoismus» kämpfen, «der sich hinter die Schranken des Privatrechtes verschanzt», andererseits sollten die «Erhaltung und Wahrung der individuellen Selbständigkeit und Rechte die Richtschnur» staatlicher Tätigkeit sein. Ähnliche staatssozialistische Vorstellungen, wie sie teilweise schon Radikale wie Jakob Stämpfli und Henri Druey, Simon Kaiser oder Louis Ruchonnet vertraten, fanden in der demokratischen Bewegung der 1860er Jahre breiteren Rückhalt. Als «Träger der Sittlichkeit und der Wohlfahrtsideen» sollte nach Salomon Bleuler der Staat dort aktiv werden, «wo er bestimmte sittliche, wirtschaftliche und rechtliche Interessen gefährdet oder neue Interessen sich gestalten sieht, die des Schutzes bedürfen». Als überzeugte Staatsinterventionisten stellten die Demokraten dem liberalen Rechtsstaat den demokratischen Sozialstaat gegenüber. Zum Durchbruch gelangten staatssozialistische Vorstellungen radikaler wie demokratischer Herkunft zunächst vor allem auf kantonaler Ebene. Obwohl die Förderung der Wohlfahrt schon im Zweckartikel der Bundesverfassung von 1848 verankert worden war, blieb sie jedoch in sozialpolitischer Hinsicht ohne direkte Auswirkungen.

Aber dennoch war auch der Bundesstaat von 1848 nach seinen durchgreifenden Interventionen zugunsten des «freien Spiels der Kräfte», so wenig wie die liberalen Kantone, kein reiner «Nachtwächterstaat». Mit der Übernahme der Post, dem Aufbau des Telegraphennetzes, aber auch der Gründung des eidgenössischen Polytechnikums entfaltete der junge Bundesstaat von Anfang an auch Aktivitäten, die sich nicht nur auf die Gewährleistung der Freiheiten, der Einhaltung der Ruhe und Ordnung und die Sicherung des Eigentums beschränkten, sondern die eindeutig der direkten Förderung der wirtschaftlichen Modernisierung dienten. Dennoch betrafen die Hauptaktivitäten bundesstaatlicher Politik bis gegen Ende des 19. Jhs. vor allem die Ausgestaltung und Vereinheitlichung der Rechtsordnung und Administration. In diesem Sinne dominierte in der Frühzeit, zumindest auf Bundesebene, ein wirtschaftsliberales Staatsverständnis, d.h. der Staat beschränkte sich mehr oder weniger auf die rechtliche Festsetzung und die staatliche Gewährleistung der wesentlichsten Voraussetzungen für die private Tätigkeit. Die Handels- und Gewerbefreiheit kam allerdings erst 1874 in die Bundesverfassung. Massnahmen wie die Vereinheitlichung des Handelsrechtes oder auch der Abschluss von Handelsverträgen waren für die wirtschaftliche Entwicklung von erheblicher Bedeutung. Öffentliche Mittel zur Durchsetzung struktur-, konjunktur- oder wachstumspolitischer Ziele wurden jedoch noch lange relativ wenig eingesetzt. Die Staatsquote war in der Schweiz denn auch anfangs des 20. Jhs. noch sehr tief, etwa bei 2% des Volkseinkommens. Dies ist allerdings bis Ende des 19. Jhs. weitgehend auf die relativ geringe Zentralisierung staatlicher Aktivitäten gerade im Infrastrukturbereich zurückzuführen. Blieben doch gerade so wichtige staatliche Aufgaben wie der Ausbau des Strassen- und Eisenbahnnetzes, der Wasser- und Energieversorgung den Kantonen bzw. sogar den Gemeinden überlassen.

Ab Ende der 1860er Jahre versuchten die Demokraten nach ihren Erfolgen auf kantonaler Ebene zusammen mit einem Teil der Radikalen auch auf Bundesebene, die direkte staatliche Förderung der allgemeinen wie individuellen Wohlfahrt zum vorrangigen Ziel staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik zu machen. Wie auf kantonaler Ebene sollte auch der Bund die Kompetenz erhalten, um, wie dies mit dem Fabrikgesetz von 1877 der Fall war, zugunsten wirtschaftlich und sozial benachteiligter Klassen und Gruppen Schutzmassnahmen ergreifen zu können. Aber nicht nur radikal-freisinnige Staatssozialisten drängten ab den siebziger Jahren verstärkt auf Interventionen

des Staates, sondern auch Teile der Exportindustrie rückten unter dem Druck der einsetzenden Grossen Depression von der freihändlerischen Wirtschaftspolitik oder dem Manchesterliberalismus ab. Dass jeder Wirtschafts- oder Industriezweig, der im Kampf ums Dasein auf dem Markt nicht mehr bestehen könne, quasi einem höheren Naturgesetz gehorchend, untergehen müsse, wollte ihnen, da sie nun selbst davon betroffen waren, nichtmehr so recht einleuchten. Auch sie riefen nun, ähnlich wie dies Handwerk und Gewerbe als früheste Befürworter von Schutzzöllen schon längst taten und bald auch die Bauern mit Erfolg tun sollten, nach staatlichem Schutzmassnahmen, nach einer Art «Unternehmerwohlfahrtsstaat». Zum wohlfahrtsstaatlichen Interventionismus zugunsten der wirtschaftlich und sozial Schwachen trat damit ein Erhaltungsinterventionismus, der mit gewerbepolizeilichen und finanzpolitischen sowie zollpolitischen Massnahmen das Marktgeschehen nicht direkt ändern, die Produktionsbedingungen der betroffenen Branchen aber verbessern oder sie vor unerwünschten Neben- und Folgewirkungen des wirtschaftlichen Wandels absichern sollte. Ein wichtiges Mittel der Förderung bestimmter Erwerbsgruppen oder Wirtschaftszweige waren schon bald die Subventionen. Zwar hatte der Bund von Anfang an öffentliche Werke unterstützt, doch mit den Bundesbeschlüssen zur gewerblichen und industriellen Berufsbildung und der Landwirtschaft von 1884 erhielten die Bundesbeiträge eine neue Qualität, obwohl der Bundesrat noch im Sinne eines liberalen Staatsverständnisses 1883 erklärte, es gehe bloss um «ein Wegräumen von Hindernissen, die einer ge-
deihlichen Entwicklung im Wege stehen».

Freisinniger Staatssozialismus: «Der Staat kann alles, was er will»

Dieser meist wohlfahrtsstaatlich motivierte und begründete Interventionismus – Erich Gruner bezeichnet ihn mit Blick auf die starke liberale Mitte als «Interventionismus à contre-cœur» – verwandelte sich im ausgehenden 19. Jh., als eine neue Phase enormen wirtschaftlichen Wachstums die Schweiz vollends in eine Industrie- und Klassengesellschaft umformte, immer mehr in einen «frohgemuten Interventionismus». Sinnfällig wird diese optimistische Einschätzung im Ausspruch «Der Staat kann alles, was er will» des radikalen Bundesrates Emil Frey. Tatsächlich weiteten sich die staatlichen Interventionen in dieser Zeit auf immer neue Bereiche aus. So wurde zur Abmilderung der sich verschärfenden Klassegegensätze neben der Intensivierung des Fabrikarbeiterschutzes die sozialstaatliche Vorsorge gegen Unfall und Krankheit, wenn auch in kleinen Schritten, zu erweitern versucht. «Sache des Staates und seiner Einrichtungen ist es, dem Kapital den Erfolg streitig machen und dessen Einfluss auf das gebührende Mass zurückzuführen,» erklärte der damalige demokratische Zürcher Nationalrat und spätere Bundesrat Ludwig Forrer in seiner Denkschrift über die notwendige Einführung einer schweizerischen Unfallversicherung, denn «niemand als der Staat besitzt hiezu die die nötige Macht.» Sozialpolitische Züge, allerdings mehr im Sinne der Förderung des Mittelstandes, wiesen die staatlichen Massnahmen zugunsten von Erwerbszweigen wie der Landwirtschaft und dem Gewerbe auf, die aufgrund des beschleunigten strukturellen Wandels unter einen starken Konkurrenz- und Anpassungsdruck geraten waren.

Gleichzeitig übernahm der Staat nun stärker als vorher die direkte Verantwortung für die Bereitstellung der Infrastruktur. So führte die Eidgenössische Telegraphenanstalt nach einem kurzen privatwirtschaftlichen Intermezzo, den Auf- und Ausbau der Telefonnetze aus. Im Verkehrssektor, insbesondere im Eisenbahnwesen, wo der Bund seit 1874 im Interesse eines besser und sicherer funktionierenden Güter- und Personenverkehrs immer mehr regulierende Funktionen ausübte, übernahm er mit der Verstaatlichung 1902 die Hauptbahnen gar in eigener Regie, um sie danach grundlegend zu modernisieren. Zu einem im internationalen Vergleich frühen Zeitpunkt trieb der Staat schliesslich die Elektrifizierung voran. Auch auf kommunaler und kantonaler Ebene intensivierten sich im ausgehenden 19. Jhs. die staatlichen Aktivitäten und Funk-

tionen. In den Städten wurden die Strassennetze ausgebaut, ein öffentlicher Verkehr (Trams) wurde eingerichtet sowie die Wasserversorgung verbessert. Städtische Gemeinden, aber auch die Kantone engagierten zudem in hohem Masse in der aufkommenden Elektrizitätswirtschaft, indem sie entweder private Werke und Netze aufkauften, neue in eigener Regie errichteten, sich an der Kapitalbeschaffung beteiligten sowie kantonale oder interkantonale Unternehmen in Privatrechtsform, aber in öffentlichem Kapitalbesitz gründeten. Bund, Kantone und Gemeinden wurden damit zu wichtigen Inputlieferanten für den weiteren wirtschaftlichen Wachstums- und Modernisierungsprozess.

Dieses interventionistische Staatsverständnis wurde um 1900 von einer politisch immer homogener und breiter werdenden Mitte geteilt, die nicht nur den Kern der Freisinnig-demokratischen Partei, die im Bundesrat wie in der Bundesversammlung über eine sichere Mehrheit verfügte, sondern auch grosse Teile der Katholisch-Konservativen umfasste. Der Widerstand gegen bundesstaatliche Interventionen von seiten liberaler Antietatisten und der Föderalisten katholisch- wie reformiert-konservativer Richtung, aber auch von Teilen des welschen Radikalismus schwand. Neue Opposition erwuchs diesem neuen Staatsverständnis allerdings von links. Sahen doch Teile der sozialistischen Linken auch im bürgerlich-demokratischen Interventionsstaat vornehmlich den Klassenstaat, den es zu überwinden galt.

Der «frohgemute Interventionismus» der Jahrhundertwende besass, vornehmlich wenn er sich gegen grosse private Unternehmen mit teilweise ausländischer Kapitalbeteiligung richtete, eine stark nationalistisch gefärbte Stossrichtung. Sowohl beim Rückkauf der Eisenbahnen als auch in den Diskussionen um die Verstaatlichung der Wasserkräfte oder der Kontrolle der Ausfuhr elektrischer Energie spielten die nationale Unabhängigkeit und die nationale Eigenständigkeit für die Legitimation, private Wirtschaftstätigkeit zu begrenzen und gegen die Vormachtstellung privater Monopole vorzugehen, eine überragende Rolle. Der punktuelle staatliche Kampf gegen private Monopole um die Jahrhundertwende stand allerdings im Widerspruch zur immer mächtigeren Stellung, die gerade der interventionistische Staat den Wirtschafts- und Berufsverbänden im staatlichen Willens- und Entscheidungsprozess einräumen musste. Gegenüber privatwirtschaftlichen Beschränkungen der Konkurrenz durch Kartelle und Verbände schritt er kaum ein – im Gegenteil. Die Tendenz ging dahin, die kollektive Macht der Verbände von Staates wegen zu stärken. Dies verhalf der für die Schweiz des 20. Jhs. so typischen «verbandsinterventionistischen Wirtschaftsordnung» zum Durchbruch. Wie Erich Gruner festhält, waren es denn gerade auch die Verbände, die, vom Staat zur eigenen Entlastung zu Trägern öffentlicher Aufgaben gemacht, «die Grenzpfähle des Staatsinterventionismus immer weiter steckten und so die staatliche Tätigkeit intensivierten», damit gleichzeitig die Staatsgewalt verstärkten, aber auch die Handels- und Gewerbefreiheit bzw. die marktwirtschaftlichen Prinzipien selbst mit staatlicher Absicherung aushöhlten.

Der Staat als Retter und Schützer: Der pessimistische Interventionismus

In der Zwischenkriegszeit verlor die Devise «Der Staat kann alles, was er will» an Strahlungskraft. Zumindest in den herrschenden bürgerlich-bäuerlichen Kreisen machte sie der pessimistischen Variante «Der Staat muss alles können, um jeden Preis» Platz. Freier Markt und Konkurrenz galten in dieser von der Wirtschaftskrise wie gesellschaftlichen Orientierungsproblemen verunsicherten Zeit vielfach sogar als etwas Ungesundes. Selbst der Freisinn, der grundsätzlich weiterhin im Privateigentum und in der Handels- und Gewerbefreiheit die Grundlage der Wirtschaftspolitik erblickte, bekannte sich im neuen Parteiprogramm von 1931 nicht mehr nur dort, wo dies im Interesse der Volkswohlfahrt oder der Volkswirtschaft geboten war, zu staatlichen Interventionen. Die FDP hielt ausdrücklich fest, dass sie «Auswüchse im Wirtschaftsleben», insbesondere «die Missbräuche im freien Wettbewerb» bekämpfen wolle. Nicht

vom freien Markt und der freien Konkurrenz erhofften weite Kreise eine Lösung, sondern vom Staat. Er erschien vielen als letzter Retter in Krise und Not. Ob die geforderten staatlichen Massnahmen auch verfassungsmässig waren, d.h. dem Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit entsprachen, war dabei wenig von Bedeutung. Dies kümmerte in der Krise der dreissiger Jahre schliesslich bald nur noch die Juristen. Wie sehr gerade das Gewerbe bzw. die mittelständischen Unternehmer auf den Staat als Retter hofften, zeigt etwa die Eingabe des Verbandes Schweizerischer Lastwagenbesitzer (ASPA) von 1936. Nachdem private Transportunternehmer aus diesem Verband 1934 massgeblich daran beteiligt waren, das Verkehrsteilungsgesetz zwischen Schiene und Strasse unter Berufung auf die freie Marktwirtschaft zu Fall zu bringen, verlangten sie jetzt vom Bundesrat gesetzliche Schutzmassnahmen. Damit die zum Ruin führenden Tarifunterbietungen aufhörten, sollte der Bundesrat über Notrecht die Inbetriebnahme weiterer Lastwagen und den gewerbmässigen Gütertransport auf der Strasse von einem Bedürfnisnachweis abhängig machen und die Tarife einheitlich regeln. Die sogenannte Autotransportordnung von 1936 entsprach dann weitgehend diesen Forderungen.

Hinter dem Bekenntnis fast aller politischen Kräfte zu staatlichen Interventionen verbargen sich freilich sehr widersprüchliche Auffassungen über das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Die Linke, Sozialdemokratie und Gewerkschaften, hoffte mit staatlicher Wirtschaftslenkung nicht nur die Krise bewältigen und Vollbeschäftigung erreichen zu können, sondern auch den bürgerlich-liberalen Staat zu einem Wohlfahrtsstaat auszubauen. Die Katholisch-Konservativen dagegen glaubten mit ihrem Modell einer ständisch-korporativistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und einem autoritären Staat den Liberalismus und Kapitalismus überwinden und den Sozialismus verhindern zu können. Im Unterschied dazu fehlte dem Freisinn bis gegen Ende der dreissiger Jahre eine einheitliche wirtschaftspolitische Konzeption. Neben wirtschaftsliberalen und traditionell staatsinterventionistischen Positionen erhielten auch die mittelständisch-korporativen Kräfte, die sich seit der Grossen Depression des ausgehenden 19. Jh. für eine vom Staate sanktionierte, kartellmässig-berufsgenossenschaftlich gebundene Wirtschaft stark machten, im Freisinn Auftrieb. Auch wenn sich die korporativistischen Vorstellungen letztlich nicht durchzusetzen vermochten, so wurde der staatliche Erhaltungsschutz doch in den dreissiger Jahren über Notrecht stark ausgeweitet. Wie Markus Feldmann 1931 festhielt, war die Kartellierung in der Schweizer Wirtschaft allerdings schon vor dem Einbruch der grossen Wirtschaftskrise so weit fortgeschritten, dass «das freie Spiel der Kräfte neben der Verfassung her oder vorbei ausgeschaltet» wurde. Dass die Handels- und Gewerbefreiheit nicht mehr als gültige Verfassungsordnung angesehen werden konnte, wurde mit dem notrechtlichen Kriseninterventionismus aber immer offensichtlicher. Noch in den dreissiger Jahren wurde deshalb die Partialrevision der Wirtschaftsartikel an die Hand genommen.

Eine verfassungsmässige Regelung brachten aber erst die Wirtschaftsartikel von 1947. Sie hielten am Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit zwar fest, schränkten aber die private Kartellierung des Marktes kaum ein. Gleichzeitig schufen die Wirtschaftsartikel die rechtlichen Grundlagen für eine staatliche Strukturpolitik und regelten die Mitwirkung der Wirtschaftsverbände in der Gesetzgebung sowie im Vollzug. Teils direkt oder indirekt durch die Referendumsmacht erzwungen, wurde der «selbstbedienende Staatsprotektionismus der Wirtschaftsverbände» (Linder) dann aber anfangs der fünfziger Jahre zurückgebunden. Im Gegensatz zur Landwirtschaft gelang es etlichen Branchen nicht mehr, ihre staatliche fixierte Vorzugsstellung auf dem Markt aus der Zeit der Krise und der Kriegswirtschaft in die Nachkriegszeit hinüberzuretten. Im Zuge dieser Liberalisierung des Marktes, d.h. des Abbaus direkter staatlicher Eingriffe und Kontrollen, und unter dem Einfluss des wiedererstarkten liberalen Wirtschafts- und Staatsverständnisses erfolgte damit eine gewisse Rückkehr zu einer liberalen Ordnungspolitik. Eine Identifizierung dieser Wirtschaftspolitik mit dem Manchesterismus des 19. Jh. wurde jedoch tunlichst vermieden. Führende neoliberale Ökonomen wie Wilhelm Röpke wiesen insbesondere die Lehre von der Interessensharmo-

nie, aber auch den radikalen Freihandel und das Laissez-faire weit von sich. Den An-
gelpunkt staatlicher Wirtschaftspolitik bildete, ähnlich wie im frühen Bundesstaat, die
staatliche Setzung und Gewährleistung eines Rahmens, innerhalb dessen sich die
Wirtschaft möglichst frei entfalten sollte. Gleichzeitig wurde jetzt jedoch im Zuge der
Stärkung des Wohlfahrtsstaates auch die soziale Sicherheit ausgebaut.

«Liberaler Korporatismus» und staatliche Planung

Am «realen Korporatismus», d.h. der engen Zusammenarbeit der organisierten wirt-
schaftlichen Interessen mit der staatlichen Verwaltung und Exekutive, änderte der
Rückgang des Erhaltungsinterventionismus bzw. die Wiederaufnahme einer liberalen
Ordnungspolitik allerdings wenig. Im Unterschied etwa zur Bundesrepublik, die in ih-
rer Wirtschaftspolitik einen konsequenten neoliberalen Ansatz verfolgte und sowohl die
Einhaltung des Wettbewerbs überwachte als auch die breite Streuung des Privatei-
gentums förderte, erfuhr in der Schweiz die vor allem im Gewerbe und Dienstlei-
stungssektor herrschende Kartellierung durch die sehr weitmaschige Kartellgesetzge-
bung und die der Kartellierung entgegenkommende Praxis der Kartellkommission eine
quasi staatliche Absegnung. Peter J. Katzenstein spricht deshalb für die Schweiz der
Nachkriegszeit zu Recht von einem System des «liberalen Korporatismus», das im
Sinne einer engen Kooperation von Staat und Wirtschaft wie in anderen europäischen
Kleinstaatennicht nur die organisierten Interessen, sondern zunehmend auch die Ar-
beiterschaft und andere gesellschaftliche Gruppen in die staatliche Willensbildung- und
Entscheidungsprozesse einband. Um einen Interessenausgleich zu gewährleisten und
den Staat zu entlasten, galt dies in der Schweiz, seit 1947 sogar gesetzlich abgesi-
chert, ganz besonders für die grossen Wirtschaftsverbände.

Das neoliberale Ideal staatlicher Abstinenz bestimmte vor allem in den fünfziger Jah-
ren die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Erst in den sechziger Jahren kamen, mit
dem Versuch eine staatliche Konjunkturpolitik zu betreiben und den Wohlfahrtsstaat
weiter auszubauen, interventionistische Ansätze stärker auf. Diese Ausweitung staat-
licher Intervention erfolgte aber wiederum in engster Kooperation mit den organisier-
ten Interessen. Die Furcht vor wirtschaftlichen Rückschlägen und die damit verbun-
dene Zurückhaltung von öffentlichen Ausgaben, aber auch die allgemeine staatliche
Sparpolitik und das Bestreben der bürgerlichen Parteien, den Verwaltungsapparat ab-
zubauen, hatten zunächst jedoch bewirkt, dass Bund und Kantone neue staatliche Auf-
gaben und Funktionen im Sinne eines Leistungsstaates und sozialen Wohlfahrtsstaa-
tes lange nur zögernd übernahmen. Am wenigsten galt dies im Verkehr, wo der Bund
unter dem enormen Druck der Strassen- und Automobilverbände schon in den frühen
fünfziger Jahren seine Aktivitäten ausweitete und mit der Einsetzung der Kommission
für die Planung des schweizerischen Hauptstrassennetzes gar eine unerwartete Dy-
namik entfaltete. An der Planung der Autobahnen lässt sich jedoch auch exemplarisch
zeigen, wie sehr die staatliche Aktivität in der Schweiz von der Kooperation der orga-
nisierten Interessen, aber auch der kantonalen Staaten abhängig ist. Wurde doch die
Planung und Ausgestaltung des Nationalstrassennetzes einerseits von den interes-
sierten Kreisen, der Strassenbaulobby und den Automobilverbänden, andererseits von
den kantonalen Baudirektoren bestimmt, während andere Interessen, wie z.B. der Lan-
desplanung oder des Naturschutzes lange Zeit kaum Berücksichtigung fanden.

Die staatliche Planung in diesem wie in anderen Fällen erschöpfte sich jedoch noch in
direkter Objektplanung, bestenfalls in Ressort- oder Fachplanung. Eine übergreifende
und vernetzte Sicht der Probleme, wie sie in den dreissiger Jahren punktuell etwa beim
Versuch der Verkehrsteilung zwischen Strasse und Schiene sowie der Sanierung der
SBB zum Ausdruck kam, fehlte oder wurde bewusst unterlassen. So erhielt die Kom-
mission für die Planung des Hauptstrassennetzes explizit die bundesrätliche Weisung,
die Problematik Schiene und Strasse nicht in ihre Arbeit miteinzubeziehen. Engpässe
und überlastete Kapazitäten, Rückstaus und Wartezeiten erhöhten zwar zunehmend

den Druck, Problemlösungen umfassender und methodisch bewusster anzugehen. Die Fachplanung dominierte aber weiterhin. So entwarfen die Strassenbauer zwar Netze, aber sie dachten kaum vernetzt. Die Kapazitäten wurden in der Regel aufgrund der festgestellten Bedürfnisse und den geschätzten Trends bereitgestellt. Meist entsprachen die Schätzungen nicht den zum Teil rasanten Entwicklungen oder dann wurde die Bevölkerungszunahme überschätzt. Die Planung gerade im Strassenbau war aber auch dadurch geprägt, dass unter den direktbeteiligten Männern aus der Verwaltung und Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie von den direktinteressierten Verbänden eine eigentliche Wachstumseuphorie um sich griff. Die Perspektiven und Berechnungen konnten nicht grosszügig genug sein. Dank dem Wirtschaftswachstum und den damit verbundenen Mehreinnahmen war die Finanzierung dieser wie anderer neuer Auf- wie Ausgaben auch leicht möglich.

Mit dem beschleunigten wirtschaftlichen und sozialen Wandel sowie der engeren internationalen Verflechtung zeigten sich dann aber in den sechziger Jahren immer häufiger die Mängel der an Einzelproblemen orientierten Politik und der pragmatisch entwickelten Problemlösungen. Die sich stellenden Probleme wurden zunehmend in einem grösseren Zusammenhang gesehen, das Gesichtsfeld weitete sich aus. Ein vom Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt und die Machbarkeit der Zukunft durchdrungener Planungsoptimismus löste nach 1967 auf Bundesebene eine Welle von konzeptionellen Arbeiten ein mit dem Ziel, die Politik vermehrt auf die problemrelevanten funktionalen Zusammenhänge auszurichten und gleichzeitig einen grösseren Zeithorizont anzustreben. So war nun nicht mehr nur von Strassenbau, sondern vom Verkehr die Rede, nicht mehr von Wasserkraftwerken, sondern von Energie. Die Folge dieser Lernprozesse war, dass man nun sogenannte Bereichsplanungen an die Hand nahm, wie vor allem die Gesamtkonzeption für Energie und Verkehr, oder zehn Jahre später bei der Entwicklung einen neuen Leitbildes für die PTT. Die in Angriff genommenen Planungen waren jedoch grösstenteils Wachstumsplanungen. Sie gingen von einem weiteren Wachstum der Wirtschaft und der Bedürfnisse aus, ja sie wollten Wachstum fördern oder bestenfalls parallel dazu kanalisieren – eine Tendenz, die anfangs der siebziger Jahre, als mit dem aufkommenden Umweltbewusstsein Wachstum als Bedrohung empfunden wurde, an Bedeutung gewann.

Aber auch der Planungsoptimismus ging kaum von einem erstrebenswerten Zukunftsbild aus. Auch hatten die Gesamtkonzeptionen mit ihrem Anspruch, alle Interessengegensätze auszugleichen, die Tendenz, politisch unlösbare Probleme in die Zukunft zu verschieben. Da sie damit wichtige politische Weichenstellungen eher verzögerten als vorantrieben oder gar verhinderten, erwiesen sie sich als zweifelhafte Instrumente. Vor allem verhinderten sie nicht, dass in der politischen Praxis dagegen wie eh und je ein pragmatisch-punktuellem Interventionismus vorherrschte. Trotz Planungseuphorie wirkte der Staat so auch in seiner Planung in erster Linie als jene Instanz, die vornehmlich die Interessen bündelt und in einem Prozess des Aushandelns aufeinander abstimmt. Der liberale Korporatismus trug so gerade auch im Energie- und Verkehrsbereich dazu bei, dass die Zielformulierungen und Absichtserklärungen der Gesamtkonzeptionen letztlich im Sumpf des kooperativen Konsenses stecken blieben, und das, was sie anvisierten, nämlich der Politik eine Richtung zu geben, gerade nicht erreichen konnten.

Mit dem massiven Wirtschaftseinbruch 1974/76 verlor staatliche Planung an politischem Rückhalt. Die Krise der Staatsfinanzen liess auch die Grenzen des Staates, zunächst vor allem des Leistungs- und Sozialstaates, zum politischen Thema werden. Neokonservative oder neoliberale Kräfte erhielten Auftrieb. Sie wollten dem Staat und seinen Tätigkeitsbereichen wieder möglichst klare und enge Schranken setzen sowie die Ansprüche und Erwartungen auf das Wesentliche und Dringliche beschränken. Die üblichen Trendextrapolationen stiessen angesichts der unerwarteten Krise nun auf Skepsis, gegenüber konzeptioneller Politik machte sich Ernüchterung breit. Betriebswirtschaftliche Rationalisierung und Effizienzsteigerung, aber nicht Neuansätze staatlicher Planung und Regulierung waren, was wieder zählte. Das erfolgreiche Manage-

ment kurz- und mittelfristiger Probleme, die einzelfallweise Bewältigung unmittelbar drängender Probleme rückte wieder in den Vordergrund. War der Staat als Planer nicht mehr gefragt, so doch als Instanz zur Lösung drängender privatwirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Probleme. Mit dem Druck, bestimmte ökonomisch unrentable Aufgaben zu übernehmen, wuchsen gleichzeitig aber auch die Vorwürfe ineffizient zu sein.

Mehr Markt: mehr Politik und neue staatliche Regulierung

Eine säkulare Ausweitung der Staatstätigkeit lässt sich im 20. Jh. in allen Industrieländern beobachten. In der Schweiz wie anderswo erfolgte sie in Schüben und nicht linear. Eine wichtige Ursache lag und liegt im Rechtssetzungs- und Regulierungsbedarf des wirtschaftlichen Modernisierungsprozesses, der mit den bewusst in Kauf genommenen, noch mehr aber mit den unbeabsichtigten Folgen immer wieder neue Probleme und Risiken schuf und schafft. Ein schönes Beispiel dafür ist der staatliche Regulierungsbedarf, der in der Nutzung der Wasserkräfte oder im Aufbau der Leitungsnetze für Telefon und Starkstrom auftrat, wo nach versuchter Selbstregulierung sogar die privaten Unternehmen staatliche Regelungen befürworteten. Auch der für das wirtschaftliche Wachstum notwendige Ausbau der Infrastruktur im Verkehr und Kommunikationsbereich, in der Energie- und Wasserversorgung wurde vielfach wegen der hohen Kosten, aber zunächst geringen Gewinnchancen dem Staat überlassen oder aufgedrängt. Typisch für diese Haltung ist, dass im Unterschied zum Bau der Eisenbahnen die Erstellung des Nationalstrassennetzes auf privater Basis nie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Die kantonale staatliche Beteiligung am Aufbau grosser Kraftwerkanlagen nach der Jahrhundertwende, aber auch die massive, zunächst allerdings vor allem militärisch motivierte, staatliche Förderung der Atomenergie nach 1945 bieten lehrreiches Anschauungsmaterial, wie stark direkte staatliche Interventionen wirtschaftliches Wachstum und technologischen Wandel mitbestimmen. Zur Ausweitung und Intensivierung staatlicher Aktivitäten in der wirtschaftlichen Sphäre führte aber auch die Tendenz der modernen «Risikogesellschaft», die Bewältigung der ökologischen Folgen des technologischen Wandels und des wirtschaftlichen Wachstums, wie zum Beispiel die Beseitigung von Abfällen, die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden, dem Staat zu überwälzen.

Aber nicht nur die Bewältigung der ökologischen Kosten und Folgen des wirtschaftlichen und technologischen Wandels, sondern auch die Bewältigung der Kosten und Folgen des beschleunigten Wandels für das Individuum, für die sozialen Gemeinschaften und die ganze Gesellschaft können ohne einen starken Staat weder sinnvoll angegangen, geschweige denn gelöst werden. Sicher, unsere teilweise erstarrte Wirtschaft und Gesellschaft muss durchlüftet und neu aufgemischt werden. Doch wenn dies gelingen soll, muss die Politik neue Regeln setzen, auch und gerade solche der internationalen Zusammenarbeit. Ohne verbindliche Vorstellungen und Normen für Freiheit und Gerechtigkeit wird aus der notwendigen Entschlackung der Zivilgesellschaft ein Prozess der Beseitigung ihrer existentiellen Werte. So wenig das Ende der Geschichte angebrochen ist, so wenig ist das Ende der Politik gekommen. Denn dass die «unsichtbare Hand des Marktes» ohne von aussen vorgegebene Regeln und Normen – für die liberalen Republikaner des 19. Jhs. waren dies neben Freiheit und Gleichheit, die bürgerlichen Tugenden und das Allgemeinwohl – nicht alles zum Besten aller reguliere, darüber war sich Adam Smith immer im klaren. Er konzipierte die freiheitliche Marktwirtschaft nicht als schlichten Automatismus. Nicht die Sphäre des Marktes mit seinen Tausch- und Äquivalenzgesetzen allein begrenzte die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen, sondern Freiheit besass immer auch ein politisch-moralisches Fundament. Das war auch den republikanischen Liberalen Mitte des 19. Jh. meist sehr bewusst. Es ist anzunehmen, dass jene, die heute an die Fiktion der freien Marktwirtschaft glauben, dies über kurz oder lang aus der Geschichte wieder werden lernen müssen.

Résumé

Marché croissant, déréglementation et privatisation, telles sont les devises actuelles pour résoudre les problèmes les plus urgents dans les domaines de la politique et de l'économie. Ces revendications ne sont pas pour autant récentes. Le système politique des cantons libéraux et la politique économique du jeune Etat fédéral étaient effectivement conformes, en de nombreux points, à ce qui est actuellement revendiqué et en partie accepté. Parce qu'il n'intervenait pas, ou du moins très peu, dans l'économie, mais qu'il la considérait comme une sorte de sphère indépendante de l'Etat, l'Etat fédéral de 1848 fut considéré comme un «Etat discret», qui se limitait essentiellement à assurer la sécurité de l'indépendance nationale ainsi que la paix et l'ordre à l'intérieur du pays. Cette vue unilatérale ne correspond toutefois qu'en partie à la réalité historique: la «discrétion» de l'Etat fédéral n'était vraie que dans la mesure où il était fondamentalement opposé aux méthodes interventionnistes de ses prédécesseurs. Car il sut intervenir de manière très énergique au nom du «progrès» et en faveur du «libre jeu des forces»: en tant qu'Etat libéral, il proclama les libertés individuelles et l'égalité devant la loi, procura de nouveaux espaces de mouvement et de liberté à la propriété privée et aux activités individuelles, mais leur imposa également certaines règles par la mise en place d'une législation unique centralisée.

Même après ces interventions, l'Etat fédéral de 1848 n'était toujours pas un pur Etat de droit libéral. Avec la reprise des postes, avec la construction du réseau télégraphique mais surtout avec la fondation de l'Ecole polytechnique fédérale, il déploya, dès le début, des activités qui servirent de manière significative l'encouragement à la modernisation économique. Dès la fin des années 1860, les démocrates essayèrent, avec une partie des radicaux, d'introduire le développement étatique de la prospérité collective et individuelle comme but prioritaire de la politique sociale et économique de l'Etat. A l'interventionnisme en faveur de la prospérité succéda, dès les années 1880, un interventionnisme protectionniste, conservateur, en faveur de certains milieux et de certaines branches économiques. En même temps, l'Etat assura une responsabilité directe pour la mise en place de l'infrastructure. La sentence du Conseiller fédéral Emil Frey, «L'Etat peut tout ce qu'il veut», exprime clairement l'interventionnisme étatique tel qu'il était vers 1900.

Cette nouvelle perception de l'Etat fut partagée par un milieu politique toujours plus large et plus homogène, qui comprenait aussi bien le parti radical qu'une grande partie des catholiques-conservateurs. L'opposition émanant des fédéralistes tout comme celle d'une partie du radicalisme romand fléchirent.

Pendant l'entre-deux-guerres, la devise «L'Etat peut tout ce qu'il veut» perdit de sa force de rayonnement. Elle fit place à la variante pessimiste: «L'Etat doit tout pouvoir, à tout prix». Derrière l'approbation de presque toutes les forces politiques en faveur des interventions de l'Etat, se dissimulaient des points de vue contradictoires quant aux relations entre Etat et économie. La gauche intervint avec son plan du travail et, plus particulièrement, avec son initiative de crise pour une conduite de l'économie par l'Etat, dans le but d'obtenir le plein-emploi. Avec le modèle d'un ordre économique et social corporatiste perpétuel, les catholiques-conservateurs espéraient pouvoir vaincre le libéralisme et le capitalisme et entraver le socialisme. Même si la représentation corporatiste ne fut finalement pas capable de s'imposer, le protectionnisme d'Etat fut encore largement étendu dans les années '30, par mesure de sécurité.

Les articles économiques de 1947 demeurèrent d'ailleurs fortement attachés au principe de la liberté de commerce et d'industrie, mais ils limitaient à peine les cartels privés du marché. Au début des années '50, le protectionnisme d'Etat dont se servaient les associations économiques fut rejeté, en partie notamment par le pouvoir référen-

daire. La politique néo-libérale changea peu au «vrai corporatisme» (Linder), autrement dit à l'étroite collaboration entre les intérêts économiques organisés et l'administration politique ainsi que les pouvoirs exécutifs. Elle détermina toutefois, jusque dans les années '60, la politique économique et la politique des infrastructures. Après 1967, un optimisme d'avenir, mû par la croyance en des progrès civilisateurs, provoqua, au niveau fédéral, une vague de travaux conceptuels dans le but de régler toujours plus la politique sur les problèmes importants liés aux rapports fonctionnels et en même temps d'aspirer à un plus grand horizon temporel. Ainsi, on ne parla plus uniquement d'autoroutes mais de transports, plus seulement de centrales hydrauliques mais d'énergie.

Avec la crise économique de 1974-1976, la planification étatique perdit son soutien politique. La crise des finances fédérales entraîna un débat politique sur les compétences de l'Etat, avant tout dans le domaine des prestations sociales et des infrastructures. Des limites claires et étroites durent de nouveau être définies pour les domaines d'activité de l'Etat. C'est dans ce contexte que s'est développée la discussion sur le rôle et la fonction de l'Etat, débouchant sur la privatisation des PTT. Cette privatisation constitue la première étape d'une nouvelle orientation.